

TOSHKENT DAVLAT
AGRAR UNIVERSITETI
WWW.TDAU.UZ

XANTAL O'SIMLIGINING O'ZBEKISTON SHAROITIDA YETISHTIRISH TEXNOLOGIYASI

Toshkent davlat agrar universiteti "Meva savzavotchilik va uzumchilik"
yo'nalishi 1-bosqich talabasi

¹Sulaymonova Gulshan Botir qizi

Zooinjeneriya fakulteti "Umumiy zootexniya va veterinariya"
kafedirasi assistenti.

² Isroilov Sardorbek Uktamjon o'g'li

Annotatsiya: Xantal o'simligi yoki gorchitsa – karamdoshlar oilasing *Sinapis* turkumiga mansub bir va ko'p yillik o'tsimon o'simliklar turkumi, moyli ekin. Vatani O'rta dengiz bo'ylari, Yevropa Shimoliy Afrika va Osiyoda tarqalgan. *Sinapis* turkumi 7-10 turini o'z ichiga oladi. Oq xantal turi O'rta dengiz mamlakatlarida o'stiriladi, asosan G'arbiy Yevropada ekiladi. Boyi 25-100 sm, poyasi tik o'suvchi hamma xantallar asal beruvchi hisoblanadi. Xantal urug'idan non qandolatchilik, konserva, parfyumeriya, sanoatda ishlatiladigan xantal qog'ozi va barigligi novlari sabzavot o'simligi hisoblanadi. O'suv davri 95-120 kun.

Kalit so'zlar: xantal, urug', foydali xususiyatlari, yetishtirish texnologiyasi, ishlatilishi, tarqalishi, poya.

Аннотация: Горчица - род однолетних и многолетних травянистых растений семейства крестоцветных (*Sinapis*), масличная культура, произрастающая в Средиземноморском регионе Европы, Северной Африке и Азии. Род *Sinapis* включает 7-10 видов. Белая горчица выращивается в основном в странах Средиземноморья. Культивируется в Западной Европе. Все виды горчицы высотой 25–100 см с прямостоячими стеблями считаются медоносными. Семена горчицы используются в выпечке, консервировании, парфюмерии и промышленном производстве бумаги, а листоватые стебли считаются овощным растением. Период роста 95-120 дней.

Ключевые слова: Ключевые слова: горчица, семена горчицы, полезные свойства, технология выращивания, применение, распространение.

Abstract: Mustard plant or mustard is a genus of annual and perennial herbaceous plants of the mustard family *Sinapis*. It is native to the Mediterranean region, Europe North afrika and Asia. The genus *Sinapis* includes 7-10 species. The white musdtard variety is cultivated in the Mediterranean countries, mainly. It is cultivated in Westerin Europe. All mustards, which are 25-100cm tall and have an erect stem, are considered honey-producing. Mustard seeds are used in bread making, canning, perfumery and industry. The mustard paper and leafy shoots are considered vegetable plants. Growing period 95-120 days.

Keywords: Mustard, Mustard Seed, useful properties, cultivation technology, use, distribution.

Kirish. Xantal yoki gorchitsa - karamdoshlar oilasing Brassica turkumiga mansub bir va ko'p yillik o'tsimon o'simliklar moyli ekin xisoblanadi. Bu o'simlikni vatani O'rta dengiz bo'ylari Sinapis turkumi 7-10 turni o'z ichiga oladi. Oq xantal turi O'rta dengiz mamlakatlarida o'stiriladi, asosan, G'arbiy Yevroda ekiladi Xantal o'simligining bo'yi 25-100 sm, poyasi tik o'sadi. To'pguli ko'p gulli, ikki jinsli, o'zidan hamda chetdan changlanadi. Mevasi qo'zoqcha. Urug'i och sariq yoki och jigarrang, ta'mi achchiq, efir hidi keladi. Yovvoyi xantal yoki dala xantali (*S.arvensis*) bir yillik (bahorgi ekinlar dalalarda o'sadigan) begona o't. Yevropa Shimoliy Afrika va Osiyoda tarqalgan. Qora xantal qo'zoqlari poyaga yopishgan. Kichik Osiyo, Yevropa va Amerikada ekiladi. Habashiston xantali (*B.carinata*) Efiyopada ekiladi. Xantal namsevar, sovuqqa chidamli, uzun kun o'simligi. O'suv davri 95-120 kun. Xantal urug'idan non, qandolatchilik, konserva parfyumeriya sanoatrida ishlatiladigan sifatli moy olinadi (35-40%). Xantal kun jarasida olinadigan kukundan tibbiyotda ishlatiladigan xantalli qog'oz va iste'mol qilimadigan zirovor bo'tqa tayyorlanadi. Xantalning ildizmevali va barigligi navlari sabzavot o'simligi hisoblanadi. Hamma xantallar asal beruvchi ekin.

Tahlil va natijalar. Xantal o'simligi, ayniqsa bog'chilikda tabiiy yashil o'g'it va zararkunandalardan himoyalash uchun foydsali xususiyatlarga ega. U tuproqni azot, fosfor va oltingugurt bilan boyitadi, bu esa o'simliklarning yaxshi o'sishiga yordam beradi. Xantal o'simligining foydalari: Xantal o'simligi tabiiy o'g'it bo'lib, tuproqning mineral tarkibini yaxshilaydi va unumdorligini oshiradi. Xantal eritmasi (o'simlik kukuni eritmasi) zararkunandalar, jumladan, o'simliklarni yeb bitiruvchi turli zararkunandalarga qarshi kurashishda samarali bo'ladi. Xantal o'simligi o'simliklarni parvarishlashni osonlashtiradi, chunki u o'simliklarning o'sishi uchun zarur bo'lgan moddalar bilan tuproqni boyitadi.

Xantal – tabiiy o'g'it bo'lganligi sababli, kimyoviy o'g'itlardan farqli o'laroq, ekologik jihatdan xavfsizdir. Xantal qon aylanishini yaxshilaydi va sochni mustahkamlaydi. Idish yuvish rakovinasi yoniga bir piyola xantal

kukuni qo'ying. Idishlarni yuvayotganda, nam shimgichni yog'li idishga xantal surting va 5-10 daqiqaga qoldiring. U sirtlarni tezda yog'dan xalos qiladi va idishni yuvish ancha osonlashadi. Xantal ekstrakti urug'idan olinadi. Brassica qora asarlar davomida an'anaviy tibbiyotda ishlatilgan. Xantal urug'lari tola, selen, magniy va margenets va boshqalarning boy manbaidir. Xantal shuningdek, glyukoizoidlar, izotiyantlar, sinigrin, karotenoidlar kabi foydali o'simlik birikmalarini o'z ichiga oladi va muhim terapevtik fazilatlarini ta'minlaydi.

Botanik nomi- Brassica qora. Ishlatilgan o'simlik qismlari- urug'. Faol tarkibiy qismlari- Selen. Texnik xususiyatlari-xantal ekstrakti (0.3%-0.5% selen), oziq moddalar bilan to'ldirilgan salomatligini uchun foydali. Soch o'sishini rag'batlantiradi. Sog'lom suyaklarni qo'llab – quvvatlaydi. Yurak – qon tomir salomatligini yaxshilaydi, teri uchun foydali. Xantal bilan shamollashni qanday davolash kerakligi hammaga ma'lum. Shuningdek, u xantal plastirlari shaklida qo'llaniladi. Ma'lum bolishicha, xantal ovqat hazim qilishni yaxshilaydi, qon aylanishini rag'batlantiradi. Xantalda makro va mikro elementlar va ko'plab vitaminlar mavjud bo'lganligi sababli, insonlar istemol qilishadi. Bizga foydali tomoni juda ko'p masalan, soch uchun foydali niqob (ikki osh qoshiq xantal kukuni, ikki osh qoshiq zaytun yog'i, ikki osh qoshiq shakar) tayyorlash jarayoni, barcha ingrediyentlarni aralashtiring va yumshoq bo'lgan iliq suv bilan suyultiring.

Bunday niqobni haftada bir marta sochingizni nam sochlarga yuvishdan 15 daqiqa oldin qo'llasangiz, ular kamroq to'kiladi yaxshi o'sadi va serjilo bo'ladi. Xantal qon aylanishini yaxshilab sochni mustahkamlaydi. Badbo'y hidlar bilan kurashadi. Bir siqim xantal kukunini nohush hid o'rnashi qolgan plastik yoki shisha oziq – ovqat idishlariga solib qopqoqni yoping. Ularni yaxshilab silkiting keyin yuving. Hech qanday hid qolmaydi.

Xantal kukuni jun va ipak mahsulotlaridagi yog' dog'larini mukammal darajada ketkazadi. 10 litr suvda bir stakan xantal aralashtiriladi. Kir yuvish tog'arasida 2-3 soatga qoldiriladi. Shundan so'ng suvni boshqa idishga to'kib tashlang, shunda xantal kukuni chokjmasi pastki qisimda qioladi. Infusion suvga biroz issiq

suv qo'shing vca kiyimlarni yuiving. Agar narsalare juda ifloslanfgan bulsa bir necha marta yuvilishgi mumkin. Bunday suvda faqa to'q rangli kiyimlarni yuvish lozim. Xantal kukuni va sirka aralashtirib, hosil bo'lgan aralashmani tilga surtsangiz hiqichoq utib ketadi. Shundan so'ng og'izni iliq suv bilan yuvish kerak va, albatta, bunday qorishmani bolalarga bermashlik zarur.

Hovli tomorqasida xantalni tengi yo'q va hovlida istiqomat qiluvchilar bu o'simlikni yetishtirsa faqat foyda bo'ladi. Xandal - bu tabiiy go'ng, ya'ni tuproqni boyitadi va zararkunandalarga qarshi kurashda yordam beradi. U bahorda ham, qishdan oldin ham ekilishi mumkin. O'simlik o'sib chiqqanda, uni kesish va qazib olish kerak. Har ikkalasi ham – xandal ildizi va barglari tuproqni azot, fosfor va oltin gugurt bn boyitadi. Bundan tashqari, xantal chirmoviq, chuvalchang va no'xat poyasidan xalos bo'lishga yordam beradi. Shuningdek butalar va sabzavotlarga xantal kukuni eritmasi sepilganda zararkunandalarga qarshi kurashda,

shiralarda halos bo'lishga yordam beradi. Buning uchun 50 gram kukun va 40 gram maydalangan kir sovuni bir chelak issiq suvda sovitiladi, ikki kun davomida qoldirilib so'ngra o'simliklarda sepiladi.

Xulosa: Xantal o'simligi sog'liq uchun foydali hususiyatlari va oziq-ovqat sanoatidagi qo'llanilishi bilan ajralib turadi. U ko'p yillik o'simlikl bo'lib o'zining boy kimyoviy tarkibi bilan inson salomatligiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Xantalni yetishtirish va undan foydalanish, nafaqat iqtisodiy foyda keltiradi, balki sog'liqni saqlash sohasida ham muhim ahamiyatga ega. Bularning barchasi xantal o'simligining kelajagi va uning ahamiyatini yanada oshiradi. Bu o'simlikni yanada ko'paytirish uchun, xantalni muvaffaqiyatli rivojlantirish uchun iliq iqlim, yaxshi drenajlangan tuproq, quyosh nuri, muntazam parvarish va kasalliklardan himoya qilish zarur. Bu sharoitlar o'simliklarning o'sishi va rivojlanishini ta'minlaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Rizaev, Sh. *Tuproqqa ishlov berish chuqurligi va gerbitsid me'yorlarini begona o'tlar, kuzgi bug'doy va uning sifatiga ta'siri. q/x f. n.* (2006).
2. Дияров Г.К., Ризаев Ш.Х. *Влияние сроков посева и норм минеральных удобрений на продолжительность вегетационного периода кунжута. Ж. Актуальные проблемы современной науки. Информационно-аналитический журнал, Россия. № 1, 2023.28-34 с.*
3. Sanaev, S. T., & Saparniyazov, I. A. (2019). *The influence of mulching methods on the cultivation, development of productivity of varieties and hybrids of vegetable (sweet) corn in the conditions of Karakalpakistan. Қорақалпоғистонда фан ва таълим, 100-108.*
4. T. Ostonakulov, O. Alimardonov, I. Amanturdiyev, A. Shamsiev. *Management of Agrophysical Soil Properties, Plant Growth and the Formation of a Potato Yield with Early and Double-yielding Culture by Optimizing Row Spacing and Maintenance Measures in Southern UZBEKISTAN. Annals of the Romanian Society for Cell Biology, 11907–11916. Retrieved from (2021).*
5. <https://www.annalsofscb.ro/index.php/journal/article/view/4045>.